

Mercato Volontario del Carbonio Agroforestale

www.af4eu.eu

Contributo di diversi elementi di una foresta (tronchi, rami, foglie, suolo) al sequestro del carbonio

Le foreste sono ecosistemi in grado di rimuovere l'anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera e di immagazzinarla in "serbatoi" naturali (tronchi, rami, foglie, suolo) attraverso un processo chiamato sequestro del carbonio. I sistemi forestali e agroforestali possono sequestrare tra i 5 e i 10 Mg di CO₂ per ettaro all'anno, a seconda di fattori quali la specie, il tasso di crescita, la densità e i fattori ambientali (temperatura, precipitazioni e radiazioni). L'Unione Europea si è posta l'obiettivo di raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette di gas serra (GHG) entro il 2050. Questo impegno significa che tutte le emissioni devono essere compensate da azioni che rimuovono una quantità equivalente di CO₂, come il sequestro del carbonio o altre tecnologie. Questo contesto crea nuove opportunità per i produttori forestali, che possono essere ricompensati finanziariamente per il loro contributo al sequestro del carbonio. Nel 2023 il Portogallo ha istituito un mercato volontario del carbonio, seguendo l'esempio di altri Paesi, con l'obiettivo di incentivare progetti che riducono o catturano le emissioni in aree forestali, agricole o paesaggistiche, ed è attualmente in attesa di regolamentazione. Questo sistema consentirà ai produttori forestali di ricevere una compensazione finanziaria aggiuntiva per la gestione delle loro foreste attraverso l'imboschimento, la conservazione e l'adozione di pratiche sostenibili, generando crediti di carbonio ora o in futuro. Ogni credito di carbonio corrisponde a un Megagrammo o tonnellata di CO₂ catturata. Questi crediti sono poi disponibili su una piattaforma dedicata per essere commercializzati alle aziende che hanno bisogno di compensare le proprie emissioni. La piattaforma è gestita da ADENE (l'Agenzia Nazionale per l'Energia), garantendo la verifica e la trasparenza dell'intero processo. Il valore di una tonnellata di carbonio sul mercato dipende dal sistema di scambio di quote di emissione e dalle condizioni di mercato. Nell'Emissions Trading System dell'Unione Europea (EU ETS), il più grande mercato del carbonio al mondo, i prezzi hanno mostrato fluttuazioni significative negli ultimi anni (febbraio 2023 - 100 Mg, Gennaio 2025 - 77 Mg).

Júlio Germano de Souza, Pedro Gomes, Eduardo Pousa, João Paulo Castro, Marina Castro

1) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

2) Baladi - Federação Nacional dos Baldios, R. Marshal Teixeira Rebelo 153-121, 5000-651 Vila Real, Portugal

3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.

